

बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता

In the Changing Global Landscape, Reforms are needed in the United Nations

Paper Id : 21045 Submission Date : 2025-12-01 Acceptance Date : 2025-12-21 Publication Date : 2025-12-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.18325351

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

विश्वामित्र वैष्णव

सह आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय कन्या महाविद्यालय
अजमेर, राजस्थान
भारत

सारांश

द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप विश्व की सुरक्षा हेतु स्थापित संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य शांति एवं सुरक्षा बनाये रखना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा मानवाधिकारों की रक्षा करना था, और बहुत सीमा तक यह अपने लक्ष्यों में सफल भी रहा। पं० जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, "संयुक्त राष्ट्र ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणित होने से बचाया है, इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं।" उपर्युक्त कथन के आलेख में यह कहा जा सकता है कि 24 अक्टूबर, 1945 से ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र विश्व का अंतःकरण एवं आशा का केंद्र बना हुआ है। यद्यपि इसे अनेक कमियों एवं असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है फिर भी यह एक सजीव संगठन के रूप में पिछले 80 वर्षों से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं का समाधान ढूँढने का प्रयत्न करके विश्व पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा है। 1945 में जैसे ही यह अपने अस्तित्व में आया और विश्व के प्रत्येक भाग में अभूत पूर्व परिवर्तन होने लगे लेकिन विश्व रंगमंच पर संयुक्त राष्ट्र ने सभी तरह के परिवर्तनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विशेष रूप से उन परिवर्तनों के लिए जिनसे विश्व के लोगों के बीच परस्पर सहयोग की आवश्यकता को गतिशीलता मिलती है परंतु संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कार्य है विश्व शांति व सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रमुख दायित्व है लेकिन यह जग जाहिर है कि निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति के दुरुपयोग के कारण विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सदस्य देशों का भी विश्वास खोता जा रहा है, (1) साथ ही संप्रभु राष्ट्रों एवं क्षेत्राधिकार विषय, आर्थिक समस्या का सामना, विश्व राष्ट्रों का इस विश्व संस्था में कम होता विश्वास, अनेक विवादों का अनसुलझा होना, समांतर क्षेत्रीय, महाद्वीपीय संगठनों के प्रभाव, सत्ता के नये केंद्रों का उदय और उनकी मनमानी, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, नई सुरक्षा चुनौतियाँ, वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन समसामयिक विश्व की समस्याओं के संदर्भ में विमर्श का सार यह है कि विश्व को तृतीय विश्व युद्ध से बचाये रखने, शांति, सुरक्षा और मानव कल्याण हेतु इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अधिक विश्वव्यापी बनाने एवं संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यकारी अंगों को सशक्त बनाना अपेक्षित है और वित्तीय, प्रशासनिक क्षेत्रों में समयानुसार सुधार या पुर्नगठन की आवश्यकता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Established in the aftermath of World War II to ensure global security, the United Nations aimed to maintain peace and security, promote cooperation among nations, and protect human rights, and to a large extent, it has succeeded in achieving its objectives. According to Pandit Jawaharlal Nehru, "The United Nations has on many occasions prevented crises from escalating into war; we cannot imagine the modern world without it." In light of the above statement, it can be said that since October 24, 1945, the United Nations, as an international organization, has been the conscience and hope of the world. Although it has faced numerous shortcomings and failures, it has remained a vibrant organization for the past 80 years, striving to find solutions to political, economic, social, and humanitarian problems, and leaving its mark on the world. Since its inception in 1945, the United Nations has played a crucial role in the unprecedented transformations that have swept

across every part of the world, particularly those changes that have fostered cooperation among the world's people. However, the primary function of the United Nations is to maintain international peace and security, a responsibility primarily vested in the UN Security Council. It is widely acknowledged that the misuse of the veto power is eroding the trust of both member states and nations worldwide. Furthermore, issues such as the sovereignty and jurisdiction of nations, economic problems, declining confidence in this global institution, unresolved disputes, the influence of parallel regional and continental organizations, the rise of new centres of power and their arbitrary actions, the multipolar world order, new security challenges, globalization, and technological advancements are all contemporary global problems. The essence of the discussion in the context of these problems is that, in order to prevent a third world war, and to promote peace, security and human welfare, this international organization needs to become more universally representative. Strengthening the principal organs of the United Nations and implementing timely reforms or restructuring in the financial and administrative spheres are essential to achieving the principles and objectives of the United Nations.

मुख्य शब्द

संयुक्त राष्ट्रचार्टर, महासभा, सुरक्षापरिषद, (वीटो/निषेधाधिकार शक्ति), स्थाई और अस्थाई सदस्यता, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

UN Charter, General Assembly, Security Council, (Veto Power), Permanent and Temporary Membership, Economic and Social Council, International Court of Justice, Trusteeship Council, Secretariate.

प्रस्तावना

24 अक्टूबर, 1945 से ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में 'संयुक्त राष्ट्र संघ' विश्व का अन्तःकरण एवं आशा का केन्द्र बना हुआ है, 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी परन्तु न तो यह 1939 में द्वितीय महायुद्ध को प्रारंभ होने से बचा सका, अपितु अनेक क्षेत्रों में भी पूर्णतया विफल रहा। अतः अक्टूबर, 1945 में नई एवं प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई, (2) यद्यपि इसे अनेक कमियों एवं असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है फिर भी यह एक 'सजीव संगठन' के रूप में पिछले 80 वर्षों से राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करके, विश्व पर अपनी छाप छोड़ता जा रहा है।

1945 में जैसे ही यह अपने अस्तित्व में आया तो विश्व के प्रत्येक भाग में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगे लेकिन विश्व रंगमंच पर संयुक्त राष्ट्र ने सभी तरह के परिवर्तनों में अपनी अहम् भूमिका निभाई है, विशेषकर उन परिवर्तनों के लिए जिनसे विश्व के लोगों के बीच परस्पर सहयोग की आवश्यकता को गतिशीलता मिलती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषकर युद्धों को रोकने को सफल नहीं हो पाया है, हालांकि इसने 1945 से परमाणु अस्त्रों का प्रयोग न होने देने से विश्व को विनाश से बचाया है। यद्यपि हथियारों के निर्माण की दौड़ अभी जारी है, लेकिन इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के विभिन्न भागों में युद्धों को शांत करने के एक संगठन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जहाँ कहीं भी युद्ध होता है तो संयुक्त राष्ट्र, आमतौर पर एक मध्यस्थ अथवा सुलह करवाने वाले की भूमिका निभाता है।

(3) 24 अक्टूबर 2025 को 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने इस विश्व ने अपने 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आधुनिक विश्व, गत शताब्दी एवं सहस्राब्दी की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। परन्तु 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक एवं 21वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक ऐसे परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आ गये हैं, जिससे आज संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व राजनीति में भूमिका एवं प्रासंगिकता पर प्रश्न चिह्न लग गया है तथा इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (घोषणा-पत्र) उसके विभिन्न अंगों के स्वरूप एवं उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाना आवश्यक प्रतीत होने लगा है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. संयुक्त राष्ट्र का परिचय व शांति, सुरक्षा हेतु प्रमुख लक्ष्य एवं सिद्धांत का महत्व,
2. संयुक्त राष्ट्र, संगठन प्रमुख अंग एवं कार्य प्रणाली,
3. संयुक्त राष्ट्र भूमिका व इसके समक्ष समस्याएँ,
4. संयुक्त राष्ट्र में पुर्नगठन की आवश्यकता एवं सुझाव।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर, विभिन्न पुस्तकों, शोध ग्रंथों, समाचार पत्रों तथा ऑनलाइन स्रोतों का अध्ययन किया गया है जिनका विस्तृत वर्णन शोधपत्र के मुख्य भाग में उल्लिखित है।

मुख्य पाठ

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

यद्यपि मानव समाज के आचरण की यह विचित्र बात है कि इसमें युद्ध एवं शान्ति, विध्वंस तथा निर्माण के बीज साथ-साथ निहित हैं, लेकिन फिर भी शान्ति तथा आत्मसंरक्षण की आशा से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सद्भाव विकसित करने हेतु मानव सदैव अधिक तत्पर रहा है। उदाहरण के लिए नेपोलियनाई युद्धों के बाद 'होली एलायंस', प्रथम विश्व युद्ध के बाद 'राष्ट्र संघ'। और वर्तमान समय में मानव मात्र के इन्हीं प्रयासों का सबसे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक सकारात्मक परिणाम है 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की स्थापना। जैसा कि विदित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था।⁽⁴⁾ जर्मनी, इटली, और जापान के धुरी-राष्ट्र की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन, अमरीका तथा फ्रांस व अन्य मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध किसी देश विशेष की प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ा जा रहा था, अपितु धुरी-राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति से वास्तव में प्रजातंत्र और मानवीय अधिकारों के लिए उत्पन्न होने वाले संकट से मुक्ति के लिए था और प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका तथा उसकी विनाशलीला, राष्ट्र संघ की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के विध्वंसकारी प्रभाव से विश्व को नहीं बचाया जा सका।⁽²⁾ और इसलिए विश्व शांति, सुरक्षा एवं लोककल्याण के लिए 26 जून, 1945 को अनेक प्रयासों और सम्मेलनों के बाद सेनफ्रांसिस्को सम्मेलन में 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किये, और अधिकारिक रूप में यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 'संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945' को इस विश्व में अस्तित्व में आ गया और तब से विश्व का अन्तःकरण एवं आशा का केन्द्र बना हुआ है।

इस प्रकार मानव का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होती है जो कि एक नई आशा लेकर इस विश्व में आता है, आशा एक अच्छे कल के लिए। लेकिन हम इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की वर्तमान विश्व में भूमिका का अध्ययन करेंगे इससे पहले इसके संविधान, उद्देश्य सिद्धान्त, कार्यक्षेत्र एवं मुख्य कार्यकारी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर इसका संविधान है इसमें संघ के उद्देश्यों, सिद्धान्तों तथा नियमों का उल्लेख किया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना उन आदर्शों एवं सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है, जिनकी प्राप्ति लिए सभी देशों ने इस संगठन का निर्माण किया, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, सिद्धान्त, कार्यक्षेत्र, वित्तिय व्यवस्था, सदस्यता, मुख्य कार्यकारी अंग जिनमें महासभा, सुरक्षापरिषद, (वीटो/निषेधाधिकार शक्ति), स्थाई और अस्थाई सदस्यता, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय एवं विशिष्ट अभिकरण एवं प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं।

अपनी स्थापना के समय से ही, संयुक्त राष्ट्र ने जितने मित्रों को आकर्षित किया है, शायद उतना ही शत्रुओं को भी। विश्व मामलों में इसकी भूमिका के संबंध में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किये जाते रहे हैं। इसके आलोचकों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र शांति-पोषण के क्षेत्र में अपनी प्रमुख भूमिका निभाहने में असफल रहा है। यह मात्र एक ऐसा विचार मंच अथवा कागज बन कर रह गया है जहां कुछ भी कारगरता से नहीं होता। अन्य आलोचकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र अपने वर्तमान रूप में विश्व राजनीति के प्रबल कारकों-महाशक्ति-राजनय, क्षेत्रीय समूहों, सैनिक संधियों, अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक आंदोलनों, प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के संदर्भ में बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है।'

संयुक्त राष्ट्र क्या है तथा वास्तव में क्या करता है? किस प्रकार यह अपने कार्यों का निर्वहन करता है, गत 80 वर्षों में इसका किस प्रकार विकास हुआ है अपनी कार्यविधि में इसे किन कठिनाइयों का सामना करना पडा है, स्वघोषित आदर्शों के मायावी मुखौटे के पीछे से इसने किन कठोर वास्तविकताओं का सामना किया है, आदि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता है, संयुक्त राष्ट्र की समसामयिक विश्व परिवेश में भूमिका एवं विश्व के राष्ट्रों का इस संस्था के प्रति दृष्टिकोण क्या रहा है, वर्तमान में ऐसे कौन से ऐसे विषय हैं जिनके कारण यह अपनी निर्धारित भूमिका का निर्वाह कर पाने में असफल हो रहा इनके कारण विश्व समुदाय को इस संस्था के प्रति सशंकित होने लगा है अर्थात् युक्त राष्ट्र संघ की

वर्तमान भूमिका का आलोचना विश्लेषण से ही संयुक्त राष्ट्र संघ समसामयिक भूमिका का वास्तविक मुल्यांकन किया जा सकता है और यही एक आधार है जिनसे इस संस्था की अच्छाइयों के साथ कमियों का भी आभास हो जाता है।

इस प्रकार 1945 के बाद के विश्व की यथार्थ स्थिति के साथ समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषताओं का उल्लेख, समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थात् बदलते विश्व परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र कैसे कार्य कर रहा है वर्तमान में इसकी भूमिका, विभिन्न राष्ट्रों का इसको योगदान उनका ऐसा व्यवहार, ऐसे समसामयिक मुद्दे, घटनायें जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख ऐसी चुनौतिया प्रस्तुत की हैं जिनसे इस विश्व संस्था को प्रासंगिकता पर प्रश्न चिह्न लग गये हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ आज की परिस्थितियों में प्रासंगिक है, विशेषकर महाशक्तियों की वर्तमान विश्व में भूमिका के संदर्भ से संयुक्त राष्ट्र संघ की वास्तविक स्थिति क्या है? और यह वास्तविक स्थिति ही आज इस संगठन में व्यापक पुनर्गठन की मांग कर रहा है।

समसामयिक विश्व परिवेश में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों साधारण सी ही रही हैं। कारगर अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की वास्तविक सीमाओं को देखते हुए, यह बात कुछ आश्चर्यजनक लगती भी नहीं। असमान विचारधाराओं, संस्कृतियों, आर्थिक हितों तथा विकास-चरणों के विभाजनात्मक प्रभावों ने बहुपक्षीय सहयोग को बहुत कुछ अवरूढ़ किया है। शांति तथा सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जहाँ राष्ट्रों की सत्ता, प्रतिष्ठा तथा संसाधनों के बंटवारे दाव पर लगे हैं, संयुक्त राष्ट्र शुरू से चले आ रही पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, उपनिवेशी विउपनिवेशी, क्षेत्रीय - द्विपक्षीय गंभीर प्रतिस्पर्धाओं के कारण पंगु रहा है।⁽⁵⁾

संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र में कमियां

अनेक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों निर्णयों की अवहेलना की गई, इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र से बाहर अनेक कार्यक्रम बड़े राष्ट्रों द्वारा बनाये गये जैसे, मार्शल योजना, ट्रमेन सिद्धान्त, आइजनहावर सिद्धान्त, नाटो, वारसा सन्धि आदि। बड़े राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने सिद्धान्त का प्रचार और अपने हितों की सिद्धि करने का अखाड़ा बना लिया है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थाओं के बजाय अब द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के लिए अधिक विश्वसनीय माना जा रहा है।⁽⁶⁾

जैसे 1997 तथा 1998 में इराक पर अमेरीका ने तथा मार्च 1999 में यूगोस्लाविया पर नाटो ने हवाई आक्रमण, युक्रेन पर रशिया का युद्ध, 2025 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर अमरीका का हमला, गाजा पर इजराइल की कार्यवाही, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंदी बनाना और वेनेजुएला को अपने नियंत्रण में कर लेना संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया।⁽⁷⁾ इस प्रकार जब विश्व के राष्ट्रों द्वारा जब इसे उपेक्षित किया जा रहा है तो क्यों अन्य राष्ट्र इसके अस्तित्व को स्वीकार करके इसे लोकतांत्रिक संस्था बनाने का प्रयास करेंगे, संयुक्त राष्ट्र में आज वीटो की समस्या है जो समानता के विपरित एवं अप्रजातांत्रिक है, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव है, चार्टर का असामयिक होना, यह जगह राष्ट्रीय कुटनीतिज्ञ स्थल बनना, अमरीका की नीति, सैन्य शक्ति का अभाव, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सहमति, इसके प्रति सदस्यों में निष्ठा का अभाव, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता का प्रश्न, महाशक्तियों की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति व आपसी संघर्ष आदि प्रश्न इसके समक्ष चुनौतिया हैं।⁽⁸⁾ निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पिछले छः दशकों में संयुक्त राष्ट्र के कार्यान्वयन से इस संस्था के जिन संकटात्मक तथा कार्यवाही संबंधी दोषों तथा कमियों का पता चला है उनका सुधार घोषणा पत्र के पुनरावलोकन तथा संशोधन के द्वारा ही किया जा सकता है। इस दौरान विश्व के माहौल में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण इस संगठन को भविष्य में अपने बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को कारगर रूप से निभाहने के लिए, संयुक्त राष्ट्र पद्धति में कुछ परिवर्तन अनिवार्य रूप से करने पड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र जिसका प्रादूर्भाव 1945 के सैन प्रॉसिस्को सम्मेलन के निर्णयों के फलस्वरूप हुआ विभिन्न हितों

राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिपेक्ष्यों के संदर्भ में किये गये अनेक समझौतों का प्रतिनिधित्व करता है। अनेक कार्यों का वर्णन उनके व्यापक संदर्भों में किया गया है, जिससे उनकी व्याख्या समय तथा परिस्थिति के अनुसार की जा सके। घोषणा-पत्र के निर्माता भली-भांति जानते थे कि घोषणा-पत्र एक संपूर्ण दस्तावेज नहीं है।⁽⁹⁾ उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाने के लिए, उसे जान-बुझकर लचीला रखा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा-पत्र के पुनरावलोकन तथा संशोधन की व्यवस्था भी की थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन होना बदलते विश्व परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विश्व के सम्मुख नई चुनौतियां विद्यमान हैं और विश्व शांति, सुरक्षा और लोक-कल्याण के लिए इस विश्वव्यापी संस्था को पूर्णतया अद्यतन (Up to Date) रखना न केवल आवश्यक है, अपितु मानवता के लिए अपरिहार्य है।⁽¹⁰⁾

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का लोकतंत्रीकरण, विस्तार और समान प्रतिनिधित्व बदलते विश्व परिदृश्य के अनुकूल होना चाहिए, नई सहस्राब्दी का उदय के साथ विश्व महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा संक्रमण के तौर पर गुजर रहा है इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र का भी दूरगामी बदलावों का दौर जारी है वैश्वीकरण, विश्व के स्वरूप को बदल रहा है जिससे कुछ देशों को अत्यधिक लाभ हुआ है तो दूसरी ओर एक विरोधी प्रक्रिया भी जन्म ले रही है क्योंकि लाभों का असमान वितरण है आज 80 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जिसकी कल्पना 1945 में नहीं की गई थी। विश्व शांति और सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख एजेंडा है,

"During the six decades of its existence, the United Nations has greatly contributed to promoting peace, security, and prosperity throughout the World."

- 'डॉ. करीम' महासभा अध्यक्ष '62वां' अधिवेशन⁽¹¹⁾

24 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विश्व में अपने महत्वपूर्ण 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आधुनिक विश्व व गत शताब्दी एवं सहस्राब्दी की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन आज इसके 80 वर्षों के इतिहास में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करते हुए, एवं वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते स्वरूप के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को और अधिक व्यापक बनाने, तथा विश्व के कुछ विकसित देशों का इस पर से एकाधिकार हटाने के लिए आज इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के चार्टर में भारी संशोधन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता है।

यद्यपि 1945 से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हुए परिवर्तनों तथा उनमें आये अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद, इस संस्था ने जिस अपार लचीलेपन का प्रदर्शन किया है जिस कारण सदस्य राष्ट्रों के अपार समूह द्वारा उपयोगी तथा ग्रहण योग्य मानने के लिए प्रेरित किया गया, किन्तु 80 वर्षों में उसके संविधान (चार्टर) एवम् उसकी संरचना व भूमिका में कुछ दोष परिलक्षित हुए हैं। अतः 21 वीं शताब्दी एवं नई सहस्राब्दी की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने तथा विश्व शान्ति एवं सुरक्षा एवं मानव कल्याण के लिए एक बेहतर और आदर्श विश्व के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में शुमार सर्वव्यापक संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का आज पुनर्गठन एवं लोकतंत्रीकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है⁽¹⁰⁾ जिससे यह संस्था और अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली, विश्वव्यापी और लोकतांत्रिक बन सके। जैसे- संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनात्मक स्वरूप में अपेक्षित सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों के संरचनात्मक स्वरूप में अपेक्षित सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रकार्यात्मक स्वरूप अथवा कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार के माध्यम से ही विश्व के अंतःकरण और आशा के केंद्र संयुक्त राष्ट्र को अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बना सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर (संयुक्त राष्ट्र संघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष) नीनाशिरीषपू0 स0 124
2. हर्षवर्धन कुमार - इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता लेख, प्रतियोगिता दर्पण (दिसम्बर 2003 पृ.सं. 1023)

3. डॉ. रूमकी वासु संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रचना एवं कार्य (पृ.सं. viii), मयूर पेपर बैक्स पब्लिकेशन, नोएडा)
4. अनुच्छेद 23, संयुक्त राष्ट्रचार्टर (संयुक्त राष्ट्रसंघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष) नीनाशिरीष,
5. अनुच्छेद 27, संयुक्त राष्ट्रचार्टर (संयुक्त राष्ट्रसंघ सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्ष) नीनाशिरीष,
6. United Nations At Work Research Board, New Delhi, (p.g. 23)
7. डॉ. रूमकी वासु संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रचना एवं कार्य (पृ.सं. 250) मयूर पेपर बैक्स पब्लिकेशन, नोएडा
8. UN Reform Chronology UN reform Global Policy forum-www.globalploicy.igc.org.
9. UN Reform Chronology UN reform Global Policy forum-www.globalploicy.igc.org.
10. UN Reform Chronology UN reform Global Policy forum-www.globalploicy.igc.org.
11. UN Reform Chronology UN reform Global Policy forum-www.globalploicy.igc.org.